

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI O'QITISHDA NUTQ VA NOTIQLIK SAN'ATINING O'RNI VA AHMAYATI

Rahmatullayeva Sarvinoz Farhodovna

Termiz davlat pedagogika instituti 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7659441>

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarini notiqlikka o'rgatish, o'qitishda notiqlik sanatini qay yo'sinda rivojlantirish va ularning ahamiyati yoritib berilgan, qolaversa, boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativligini oshirishda ham katta ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Nutq madaniyati, notiqlik san'ati, zamonaviy ta'lim texnologiyalari, pedagogik kadrlar, , ijtimoiy-siyosiy notiqlik, , didaktik o'yin, og'zaki nutq, rag'bat.

Bugungi kunda deyarli barcha oliy o'quv yurtlarida nutq madaniyati va notiqlik san'ati fan sifatida o'qitiladi, biroq davlat va nodavlat radio, televideniye boshlovchilari ayrim muhbir va sharhlovchilar faoliyatida nutqiy nuqsonlar mavjud. Bu muammoning yechimi borasida hozirgi yoshlar o'rtasida nutq madaniyatini shakllantirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biriga aylandi.

Nutq-kishi faoliyatining turi, til vositalari (so'z, so'z birikmasi, gap) asosida tafakkurni ishga solishdir. Nutq o'zaro aloqa va xabar, o'z fikrini his-hayajon bilan ifodalash va boshqalarga tasir etish vazifani bajari. Nutq o'stirish nima? Agar o'quvchi va uning tilde bajargan ishlari ko'zda tutilsa, nutq o'stirish deganda tilni har tomonlama (talaffuzi, lug'ati, sintaktik qurilishini, bog'lanishli nutqini) faol amaliy o'zlashtirish tushuniladi.

Nutq o'stirishda uch o'nalishda aniq ajratiladi:

1. So'z ustida ishlash;
2. So'z birikmasi va gap ustida ishlash;
3. Bog'lanishli nutq ustida ishlash.

So'z, so'z birikmasi va gap ustida ishlash uchun lingvistik baza bo'lib leksikologiya, (frazeologiya va stelistika bilan birgalikda), marfologiya, sintaksis xizmat qiladi; bog'lanishli nutq esa mantiqqa, adabiyotshunoslik va murakkab sintaktik butunlik lingvistikasiga asoslanadi.

O'quvchilar nutqiga quyiladigan talablar:

1. O'quvchilar nutqi mazmundor bo'lsin. Hikoya yoki insho o'quvchilar uchun yaxshi ma'lum bo'lgan dalillar, hayotiy tajribalar, kitoblardan, rasmlardan radio eshittirish va teliko'rsatuvdan olgan ma'lumotlar asosida tuzilsagina mazmundor bo'ladi.

2. Nutqda mantiqiylik bo'lsin. O'quvchilar nutqi mantiqan to'g'ri bo'lishi, fikr izchil, asosli bayon etilishi, asosiy o'rinlar tushirib qoldirilmaligi va o'rinsiz takrorga, mavzuga talluqli bo'lmagan ortiqchalikka yo'l qo'ymasligi talab etiladi.

3. Nutq aniq bo'lsin. O'quvchi dalillar, kuzatishlar, taassurotlarini haqiqatga mos ravishda oddiy bayon etibgina qolmay, shu maqsadning eng yaxshi til vositalaridan (so'z, so'z birikmasi, gaplardan) foydalangan holda maxsus tasvirlar bilan ifodalashga o'rgansin.

4. Nutq til vositalarga boy bo'lsin. Mazmuni aniq ifodalash uchun o'quvchi nutqi til vositalariga boy bo'lishi, u har qanday vaziyatda ham kerakli sinonimlardan, xilma-xil tuzilgan gaplardan mazmunga eng mosini tanlab foydalana olish ko'nikmasiga ega bo'lishi lozim.

5. Nutq tushunarli bo'lsin. Og'zaki nutq eshituvchiga, yozma nutq esa uni o'quvchiga tushunarli bo'lishi zarur. So'zlovchi yoki yozuvchi nutqini eshituvchining yoki o'quvchining imkoniyatini, qiziqishini hisobga olgan holda tuzsa, uni hamma birdek, hech qiyinchiiksiz tushunadi.

6. Nutq ifodali bo'lsin. Agar nutq ifodali, yani jonli, ishontiradigan bo'lsa, eshituvchiga yoki o'quvchiga tasir etadi. Nutqning tushunarli va ifodali bo'lishi har qanday shevaga xos va ortiqcha so'zlardan holi bo'lishni taqazo etadi.

7. Nutq to'g'ri bo'lsin. Maktab o'quvchilari uchun nutqning adabiy til me'yorlariga mos va to'g'ri bo'lishi alohida ahamiyatga ega. Yozma nutq grammatika, imlo va punktuatsiya jihatidan, og'zaki nutq esa orfoepik jihatdan to'g'ri tuzilishi talab etiladi. Nutqning to'g'ri bo'lishi uchun so'z tanlash va nutq logikasi katta ahamiyatga ega.

Yuqorida sanab o'tilgan talablar o'zaro bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, ta'lim tizimida kompliks ravishda amalga oshiriladi.

Notiqlik san'ati odamlarni jalb qilishi va ularni boshqarishni o'rgatadi, bu ko'plab kasblar uchun amalda zarurdir. Biroq, mukammal notiq tug'ilmaydi, shuning uchun ritorikani o'qitish qadim zamonlardan hozirgi kungacha dolzarb bo'lib kelgan. Hozirda nutq madaniyati, notiqlik va mutolaa san'ati doirasida o'rganiladigan asosiy masalalarning mazmun-mundarijasini belgilash, nutq madaniyati va notiqlik tarixining muhim bosqichlari borasida tasavvur hosil qilish, notiqlikning asosiy shartlari, nutq madaniyati asoslari, notiqlik yo'nalishlari va maktablari, voizlik san'ati, mumtoz manbalardagi nutq madaniyatiga oid qarashlar haqida ma'lumot berish, nutq sifatleri, uslublari, adabiy til me'yorlariga amal qilish, nutqni maqsadga muvofiq shakllantirish, yozma va og'zaki nutq ko'nikmalarini talab darajasida egallagan o'zbek tili va

adabiyoti bo'yicha mutaxassislar, ilmiy-pedagog kadrlar tayyorlash muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Kaykavusning xI asr Sharq pedagogikasi tarixida g'oyat qimmatli asarlar qatorida turuvchi <>sidan ham notiqlik sharhlari uchun alohida bob ajratilganligini bu san'atga bo'lgan qiziqishning orta borganligini ko'rsatadi.

Notiqlik bu — so'z san'ati, so'z san'ati bo'lganda ham ohangdan libos kiyib talaffiiz bilan jilolangan so'z san'atidir. Madomiki, "so'z" qudratini chuqur anglagan, "so'z" ne'matining Alloh tomonidan faqatgina insonga in'om etilganligini his etgan buyuk allomalargina uni qadrlaganlar va e'zozlashga undaganlar. Shu ma'noda notiqlik san'ati boshqa san'at turlari orasida alohida mavqega ega ekanligi tan olingan haqiqatdir. Qadimda mohir notiqlargina lashkarboshlik va davlat arboblari lovozimlariga saylab tayinlanganliklari ham bu haqiqatga aniqlik kiritadi.

Notiqlik san'atining predmeti hali tuzilmagan, chiroyli sayqal bilan tuzilishi lozim boigan so'z asaridir. Jozibali, teran so'z va gaplarning jonli nutq orqali ifodalanishi notiqlik san'atining predmeti sanaladi.

Notiqlik san'atining turlari ko'p. Jumladan, ij'timoiy-siyosiy notiqlik, bunda asosan davlat va jamiyat ahamiyatiga ega bo'lgan yig'inlarda so'zlanadigan ma'ruza, akademik nutq, bunda ilmiy yo'nalishdagi ma'ruzalar, auditoriya notiqligi, talaba va o'quvchilar uchun o'qiladigan ma'ruzalar, ijtimoiy-maishiy nutq, turli tadbirlarda so'zlanadigan nutq kabilarning nutqiy kamchiliklarini va yutuqlarini (ham og'zaki, ham yozma shaklini) tekshirish jarayoni ham notiqlik san'ati predmeti doirasiga kiradi.

Notiqning ta'siri quyidagi omillarga bog'liq. Nutq jarayonida ana shunga rioya etilmasa, maqsat oqibatsiz tugaydi. Nutqning to'g'riligi, aniqligi, mantiqiyliqi, sofligi, ta'sirchanligi, jo'yaliligi, boyligi, ifodaviyligi, so'zlashda qisqaligini talab etuvchi omillar uning sifatini tashkil etadi. Bularni nutqda to'g'ri qo'llay bilmagan notiq yutqazadi. Nutq paytida notiq bilan tinglovchilar o'rtasida bir-birini tushunishi va yaqinlik ancha jonli bo'lishi lozim. Notiq o'zini tutishi, xarakteri, so'zlashi, fikr yuritishi bilan tinglovchini o'ziga qaratishi lozim. Qadimda O'rta Osiyoda notiqlik san'ati sarkardalik mahorati bilan barobar darajada ulug'langan. Bu ikki san'atni mukammal egallagan kishilargina yuqori lavozimlarga saylanganlar. Shuningdek, boshlang'ich sinflarda didaktik o'yinlardan foydalanish, ularda nutq va notiqligini oshiradi. Masalan:

"Bu qaysi shakl?" o'yini.

O'yinning maqsadi: Geometrik shakllar bilan tanishtirish. Ularga ta'rif berish malakasini oshirish. Og'zaki nutqini rivojlantirish.

O'yin jihozi: Konvertlarga solingan geometrik shakllar.

O'yinning borishi: Dorskaga bir o'quvchi chiqadi. Konvertdagi shaklni qaysi ekanini ko'rib olib, o'quvchilarga murojaat qiladi.

"Qo'limdagi geometrik shaklning uch tomoni uch burchagi bor, uning tomonlari xar xil uzunlikda bo'lishi ham mumkin. Bu qaysi shakl?"

Shaklga to'g'ri ta'rif bergan va shaklning nomini to'g'ri topgan o'quvchi rag'batlantiriladi.

Xulosa o'rnida, biz ham notiqlik bo'yicha o'z qarashlarimizni keltirib o'tishni joiz, deb bildik. Avvalambor, nutq so'zlovchi tayyorlayotgan nutq materialiga diqqatli bo'lishi kerak. Kirish, asosiy qism va xulosani to'g'ri joylashtira olishi lozim. O'quvchilarni zeriktirib qo'ymaslik uchun turli xil hikoya yoki didaktik o'yinlardan unumli foydalanib, jest(qo'l harakati)larni ishga solsa foydadan holi bo'lmaydi nazarimizda. Aniqlik va lo'ndalik esa notiqning asosiy va kundalik quroli bo'lmog'i kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Po'lat Nosirov Toshkent 2004.
2. M.Ilsroil, L.I. Toshmuhamedova Toshkent 2019.
3. N.G'oyibov, D.Yusubov. Notiqlik san'ati. Toshkent, 2012.
4. Ilhom Qaxxarov. Notiqlik san'ati. Toshkent, 2015.
5. Qo'ng'irov R., Begmatov E., Tojiev Yo. Nutq madaniyati va uslubiyot asoslari. T.: 1992.
6. Tojiev Yo., Xusanova N., Tojimatov H., Yo'ldosheva O. O'zbek nutqi madaniyati va uslubiyot asoslari. T., 1994.
7. Saidov U. Nutq madaniyati va notiqlik san'ati. T., "Akademiya" 2007.

